

due to the fact that the telescopic system has a support-retaining function and the distribution of the masticatory load is carried out both on the periodontium of the abutment teeth and on the mucous membrane of the prosthetic bed, causing less atrophy of the prosthetic bed than the retaining clasp, which does not prevent vertical loads during function, which contributes to a greater immersion of the prosthesis on the prosthetic bed, causing atrophy of the alveolar process and underlying tissues.

Thus, the results of determining the degree of atrophy of the tissues of the prosthetic bed show that, regardless of the methods of fixation, progressive atrophy occurs in all patients, but with the use of a telescopic fixation system, atrophy slows down by 1.2–2 times compared with the group with a clasp fixation system. And again the principle of facilitating the restoration of partial dentures with a telescope comes into play, since traditional relining eliminates the inconsistency of the prosthesis with the tissues of the prosthetic bed, while maintaining the functional value of the prosthesis and, most importantly, aesthetics. Therefore, the proposed orthopedic treatment of patients with partial removable dentures with a telescopic fixation system, confirmed by the results of dynamic observation, allows us to recommend it for further widespread use in clinical practice.

References

1. Naumovich S.A., Parhamovich S.N., Pashuk An.P. Instrukcija Metody primenenija teleskopicheskikh sistem s silikonovym kol'com i metallicheskim cilindricheskim sterzhnem dlja fiksacii s#emnyh zubnyh protezov. MZ RB Minsk 2013.
2. Pashuk An.P. Sila, uderzhivajushhaja konusovidnye koronki «Aktual'nye voprosy terapevticheskoy, ortopedicheskoy, hirurgicheskoy stomatologii, stomatologii detskogo vozrasta i ortodontii». Materialy 8- oj mezhd. Nauchno-praktich. konferencii po stomatologii-2009, -S.147
3. Pashuk An.P. Metod fiksacii teleskopicheskikh koronok BGMU: 90 let v avangarde medicinskoj nauki i praktiki: sb.nauch.tr. / BGMU; redkol.: A.V. Sikorskij [i dr.]. – Minsk: GU RNMB, 2011. – T.2 – S. 129.
4. Pashuk An.P. Kratkaja sravnitel'naja harakteristika fiksirujushhij sistem pri chastichnom s#jomnom protezirovanii. Proizvodstvennoprakticheskoe izdanie «Innovacii v stomatologii» materialy 6 s#ezda stomatologov Belarusi (Minsk, 25-26.10.2012) / Otv. Za vypusk A.V. Glinnik. – Minsk: F-1 1 OAO «Krasnaja zvezda», 2012. – s.195-198.
5. Prakticheskaja gerontostomatologija i geriatrija / M.L. Zakson, G.D. Ovruckij, M.I. Pjaseckij, A.M. Solncev. Kiev: Zdorov'e, 1993.

ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХИРУРГОВ В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ

Кравчук Е.В.

*ассистент кафедры управления в здравоохранении
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко*

Сарычева И.Н.

*доцент кафедры управления в здравоохранении
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко*

CONTRIBUTION OF DOMESTIC SURGEONS TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MAXILLOFACIAL SURGERY IN RUSSIA

Kravchuk E.,

*assistant of the department of management in healthcare Voronezh
State Medical University named after N.N. Burdenko*

Sarycheva I.

*associate professor of the department of management in healthcare Voronezh State Medical University
named after N.N. Burdenko*

Аннотация

В статье рассматривается влияние отечественной хирургии на становление и развитие челюстно-лицевой хирургии в России с начала XIX до середины XX веков. Освещены первые упоминания об официально опубликованных и зарегистрированных сведениях в печати, касающиеся каких-либо разделов челюстно-лицевой хирургии в России начала XIX века. В статье показан большой интерес отечественных хирургов к проблемам диагностики и лечения заболеваний лица и шеи уже с первого десятилетия XIX столетия. Отражены события Первой Мировой и гражданской войн, которые послужили значительным толчком к развитию челюстно-лицевой хирургии в России. Показана активизация медицинской общественности, известных хирургов и дантистов-энтузиастов в организации челюстных госпиталей и подготовке специалистов по челюстно-лицевой хирургии. В статье рассматривается стремительное развитие медицины и хирургии в частности после окончания гражданской войны, создание медицинских факультетов, хирургических кафедр и реформы стоматологического образования. Освещены многотомные руководства по общей хирургии с разделами посвященными хирургии лица, полости рта и

шеи, лечению злокачественных опухолей, рака верхней губы, злокачественных опухолей полости рта, языка, слюнных желез, с приведенной статистикой, клиникой, диагностикой, прогнозом, методами лечения. В статье отражено существенное и основополагающее влияние хирургов общего профиля на развитие восстановительной хирургии лица. В ряде работ показан большой опыт авторов в пластической и восстановительной хирургии лица и шеи. В статье рассматривается временной период, который проявился максимальной активностью общих хирургов, которые внесли большой вклад во все основные разделы нарождающейся новой медицинской специальности - челюстно-лицевой хирургии.

Abstract

The article discusses the impact of general domestic surgery on the formation and development of oral and maxillofacial surgery in Russia from the beginning of the XIX to the middle of the XX centuries. The first mentions of officially published and registered information in the press concerning any sections of maxillofacial surgery in Russia at the beginning of the 19th century are covered. The article shows the great interest of domestic surgeons to the problems of diagnosing and treating diseases of the face and neck since the first decade of the XIX century. Reflected the events of the First World and the Civil War, which served as a significant impetus to the development of maxillofacial surgery in Russia. The activation of the medical community, well-known surgeons and dentists-enthusiasts in the organization of maxillary hospitals and the training of specialists in maxillofacial surgery is shown. The article discusses the rapid development of medicine and surgery in particular after the end of the civil war, the creation of medical faculties, surgical departments and the reform of dental education. Multi-volume guidelines on general surgery are covered with sections on face, mouth and neck surgery, treatment of malignant tumors, cancer of the upper lip, malignant tumors of the mouth, tongue, salivary glands, with statistics, clinic, diagnosis, prognosis, treatment methods. The article reflects the significant and fundamental influence of general surgeons on the development of facial reconstructive surgery. A number of papers show the great experience of the authors in plastic and reconstructive surgery of the face and neck. The article discusses the time period, which was manifested by the maximum activity of general surgery, who made a great contribution to all the main sections of the emerging new medical specialty - maxillofacial surgery.

Ключевые слова: история медицины, общая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, руководства, монографии, способы лечения.

Keywords: history of medicine, general surgery, maxillofacial surgery, manuals, monographs, methods of treatment.

Первые официально опубликованные и зарегистрированные сведения в печати, которые касались каких-либо разделов челюстно-лицевой хирургии в России, появились в начале XIX века. Так, в 1806 г. Е.О.Мухин, заслуженно считающийся первым отечественным травматологом, впервые внедрил в практику и описал оригинальный метод закрепления отломков нижней челюсти при ее переломах [16]. В это же время Я.В.Виллис опубликовал «Краткое наставление о важнейших хирургических операциях», отдельная глава которого была полностью посвящена хирургическому лечению «заячьей губы» [5]. Несколько позже, в 1808 г. профессор И.Ф.Буш описал свою модификацию способа закрепления отломков нижней челюсти. Методы Е.О.Мухина и И.Ф.Буша имели существенные преимущества перед описанными ранее за рубежом и применялись врачами того времени достаточно долго. Специальный раздел, посвященный некоторым вопросам хирургии полости рта и челюстей, был представлен И.Ф.Бушем в монографии «Руководство к преподаванию хирургии» [4]. Тогда же И.Ф.Буш под названием «трегубости» описывает расщелины верхней губы, технику и сроки проведения операций.

В период Крымской кампании (1854-1856 гг.) Н.И.Пироговым был накоплен большой опыт по лечению огнестрельных переломов челюстей [8]. В последующем, он неоднократно высказывал мысль о том, что огнестрельные ранения лица могут быть успешно вылечены и был убежденным противником ранних резекций при огнестрельных ранениях

челюстей. Н.И.Пироговым была предложена и широко использована гипсовая подподбородочно-теменная повязка [21].

Безусловно, значительным толчком к развитию челюстно-лицевой хирургии в России послужили события I Мировой и гражданской войн. Большой поток раненых в лицо продемонстрировал недостаточную подготовленность хирургов по оказанию помощи челюстно-лицевым раненым. Узких специалистов этого профиля в России фактически не было. Напряженный труд отдельных энтузиастов не решал проблему в целом. Однако, осознание необходимости создания специальных организационных структур, методических указаний, подготовки кадров, привлечения к совместной работе с хирургами зубных врачей пришло довольно быстро.

Активизация медицинской общественности, известных хирургов и дантистов-энтузиастов привела к тому, что уже во время войн в дореволюционном периоде было организовано более 20 челюстных госпиталей более чем с 3000 койечным фондом [10]. В лазаретах и госпиталях помощь челюстно-лицевым раненым руками оказывали хирурги общего профиля и врачидантисты, владеющие методами лечения зубов и протезирования. Но жизнь показала, что специалистов, адекватно подготовленных по общей хирургии и частной челюстно-лицевой хирургии, владеющих методами простого и сложного челюстно-лицевого и зубного протезирования в стране не было.

Особая роль в организации помощи челюстно-лицевым раненым, создании и функционировании специальных лазаретов принадлежит Ф.Д.Звержховскому, Г.И.Вильга, К.П.Тарасову, Д.Т.Сабанееву, Р.Р.Вредену, В.Н.Розанову [8]. Вероятно, именно этот период и следует считать началом рождения современной челюстно-лицевой хирургии, как признанного нового раздела в результате интеграции общей хирургии и одонтологии.

В 1916 году инициативной группой хирургов был поставлен вопрос о необходимости высшего стоматологического образования в стране. Однако грядущие революционные события отодвинули решение этого вопроса на много лет.

Накопившийся практический опыт по лечению челюстно-лицевых ранений показал свое отражение в многочисленных публикациях тех лет. Целая серия работ носила обобщающий, точнее инструктивный характер в вопросах военно-полевой хирургии лица и шеи [3,8,11,21].

Прошедшие первая Мировая война, революция и гражданская война не сняли актуальности оказания помощи раненым в лицо и челюсти и лечения их последствий. Прибавилось много больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой области, требующими более широкого освоения пластической челюстно-лицевой хирургии [1,6].

После окончания гражданской войны начинается стремительное развитие медицины и хирургии в частности. Все чаще стали проводиться заседания обществ с участием «хирургической» молодежи [13]. Только по Ленинградскому обществу количество заседаний в 1920-1921 гг. было 18, а в 1922 г. - 30, с числом докладов - 103. Все темы отражали научные интересы того времени. Среди них был и доклад П.П.Львова «Иммобилизация переломов нижней челюсти и методы лечения дефектов локтевых суставов нижней челюсти». Именно в те годы (период 1920-1925 гг.) им были написаны работы, имеющие прямое отношение к военно-полевой тематике «Общие принципы организации помощи челюстным раненым во время войны», «О хирургическом лечении последствий огнестрельных ранений челюстей», «О пластике *vestibulumoris*» и другие.

В 20-е и до середины 30-х гг. XX века официальных учебников и руководств по челюстно-лицевой хирургии не было. Основные сведения по челюстно-лицевой хирургии и последние достижения в этом направлении, врачи тех лет могли получить в довольно многочисленных и объемных руководствах и учебниках по хирургии, представленных отечественными авторами.

Заметным событием был выпуск многотомного руководства по хирургии. В его составлении приняли участие практически все видные и ведущие хирурги того времени. Это В.Л. Богомолов, Н.Н. Бурденко, И.Р. Брайцев, Л.В. Вишневский, Ю.Ю. Джанелидзе, В.А. Оппель, Д.В. Смирнов, С.П. Федоров и др. [8].

Третий том (выпуск 1933г.) был посвящен хирургии лица, полости рта и шеи. Всего руководство

включало 6 разделов, охвативших в целом все аспекты деятельности челюстно-лицевых хирургов. Раздел по врожденным уродствам и деформациям, травмам и воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой области был написан А.А. Лимберггом. Автором глав по онкологии, пластической хирургии лица, повреждениям и заболеваниям слюнных желез, полости рта и языка был Н.Н.Петров. А.В.Смирнов был автором раздела о повреждениях и заболеваниях шеи.

В 1932 г. под редакцией Н.Н.Петрова вышло двухтомное клиническое руководство «Злокачественные опухоли» [19]. В первом томе наряду с обширным очерком по общей онкологии, были широко представлены разделы по злокачественным новообразованиям кожи (включая и предраковые заболевания), раку верхней губы (А.П. Шанин), злокачественным опухолям полости рта, языка, слюнных желез (Н.Н. Петров, А.О. Верещинский). Статистика, клиника, диагностика, прогноз, методы лечения (хирургические, лучевые, комбинированные) с анализом личных наблюдений и многочисленных литературных источников (зарубежных и отечественных) с исчерпывающей подробностью изложены на страницах этого руководства.

В 1935 г. был выпущен учебник «Частная хирургия» под редакцией Н.А. Богораза и В.И. Разумовского, в котором достаточно широко были представлены основные разделы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии [2]. Так, глава «Хирургические заболевания и повреждения лица» была написана профессором П.Н. Пановым. Она включала такие разделы, как пороки лица (расщелины губы и неба, пластика филатовским стеблем, лечение макроглоссии и гемиатрофии), травмы лицевого отдела головы, ранения шеи, термические поражения, лечение переломов челюстей, параличи мимических мышц, диагностики и лечения опухолей. Достаточно подробно описана клиника и лечение теперь редко встречающихся поражений лица при сибирской язве, столбняке, сифилисе, а также при актиномикозе, волчанке, сифилисе.

В разделе «Воспалительные заболевания шеи» приведено описание флегмон шеи с четкой градацией по анатомическому принципу, выделена мимическая особенность гнилостно-некротических флегмон, возможности возникновения таких осложнений как аррозийные кровотечения, внутричерепные воспалительные процессы и др.

Раздел о повреждении и заболевании слюнных желез был написан та ким известным специалистом в этой области, как А.А. Опокин. Он же явился автором раздела о повреждениях и заболеваниях языка.

Основные сведения о повреждении и заболевании зубов, хирургических заболеваниях нижней челюсти приведены в главе, написанной П.Н.Карташовым.

Таким образом, в представленной книге достаточно широко представлены все разделы че-

люстно-лицевой хирургии, включая и хирургию зубов. В этом руководстве вопросы челюстно-лицевой хирургии были отражены более полно, чем в руководствах по хирургии последующих лет. Это и понятно, так как только в конце 20-х и начале 30-х годов XX века появились фундаментальные работы новых специалистов - уже хирургов-стоматологов, которые активнотали заниматься челюстно-лицевой хирургией и стоматологией. Это А.Д. Лимберг, Н.М. Михельсон, А.Э. Рауэр, Д.А. Энтин, И.Г. Лукомский, П.П. Львов, С.Н. Вайсблат, В.М. Уваров, А.Е. Верлоцкий и др.[8]. Одновременно с этим, такое понятие, как челюстно-лицевая хирургия стало постепенно исчезать со страниц печати, что позволило хирургической стоматологии занять более лидирующие позиции.

Первый учебник по хирургической стоматологии, написанный А.А. Лимбергом и П.П. Львовым был опубликован только в 1938 году [15]. Масштабность и всеобъемлемость сведений по челюстно-лицевой хирургии, представленных в этом учебнике, отражает исключительно высокий уровень профессионального интеллекта и эрудиции авторов. Повторения такого учебника по масштабности нет и до настоящего времени.

Публикации отечественных хирургов в 20-е и 30-е годы XX века не ограничивались учебниками и общими руководствами. В эти годы были опубликованы серии монографий по основным разделам челюстно-лицевой хирургии. Наиболее значительные из них - работы Я.В. Зильберберга и А.А. Опочкина по проблеме заболеваний слюнных желез [12,18]. В этих работах, основанных на личном опыте авторов и руководимых ими клиник, были представлены современные сведения по вопросам клинической диагностики, хирургической анатомии и методам хирургического лечения воспалительных процессов, доброкачественных и злокачественных новообразований и повреждений слюнных желез. Обращает на себя внимание исключительно высокий уровень хирургической техники, который всегда требовался при выполнении операций на слюнных железах и особенно околоушной железе.

Актуальные проблемы гнойной хирургии лица и шеи были наиболее полно и всесторонне изложены в широко известной, многократно издававшейся и исключительно высоко оцененной специалистами нескольких поколений, монографии Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» 1934 года выпуска [7]. Хирургическая анатомия, исчерпывающая клиническая диагностика, прогноз, тактика и методы лечения, хирургическая техника, изложенные с исчерпывающей подробностью - все это нашло отражение в этой монографии.

Опубликованные за последние 50 лет работы аналогичного характера не выдерживают сравнения с монографией В.Ф. Войно-Ясенецкого по стилю, качеству изложения клинического материала, доступности восприятия и эмоциональной насыщенности.

Хирурги общего профиля оказали существенное, можно сказать, основополагающее влияние на развитие восстановительной хирургии лица. После Гражданской войны и несколько позже, из печати вышел ряд монографий, посвященных восстановительной хирургии лица. Это известные работы Н.В. Алмазовой, В.А. Гусынина, З.И.Карташова [1,9,14]. В этих работах был отражен большой опыт авторов в пластической и восстановительной хирургии лица и шеи. Диапазон применения нового тогда метода пластических операций с применением стебля Филатова поражает своей масштабностью. Были достигнуты впечатляющие результаты применения Филатовского стебля для тотальной ринопластики. В последующем предложение и идеи В.П.Филатова нашли свое отражение в многочисленных работах отечественных хирургов по восстановительной хирургии лица и шеи [8].

Наряду с монографиями по вопросам пластической хирургии лица были опубликованы фундаментальные работы по проблемам онкологии в челюстно-лицевой хирургии. Это обстоятельная работа А.А.Эпштейна «Рак языка», а в последующем - монографии Н.Н.Петрова и А.В. Мельникова [16,20,22].

Таким образом, период между мировыми войнами (1914-1939 гг.) имел особое значение для челюстно-лицевой хирургии. Именно в это время была определена сфера деятельности челюстно-лицевых хирургов, было положено начало формирования врачебных кадров, изданы первые фундаментальные руководства, учебники и монографии, опубликовано большое количество журнальных статей. Именно этот период проявился максимальной активностью общими хирургов, которые внесли большой вклад во все основные разделы нарождающейся новой медицинской специальности - челюстно-лицевой хирургии. Среди них особо следует отметить Р.Р.Вредена, В.Д.Оппеля, Н.Н.Петрова, В.М.Мыша, Н.Н.Бурденко, П.А.Герцена, В.Н.Розанова, А.Э.Рауэра, Н.М. Михельсона и др.. Своим неустанным трудом они обеспечили решение многих организационных, научно-методических и практических вопросов хирургического лечения челюстно-лицевых раненых больных.

Список литературы

1. Алмазова Н.В. Пластическое замещение дефектов лица/Н.В. Алмазова.-Саратов, 1923.-132с.
2. Богораз Н.А. Частная хирургия/ Н.А. Богораз, П.Н. Обросов, В.И. Разумовский. - Москва: Трансжелдориздат, 1935-1936.-3т.
3. Бурденко Н.Н. Общая характеристика организации первой помощи на фронте за первые годы 1914-1915/Н.Н. Бурденко//Врачебная газета. - 1916.-Т. 23, №46.-с.22-25.
4. Буш И.Д. Руководство к преподаванию хирургии/И.Д. Буш.-Москва, 1807.-с.134-138.
5. Виллис Я.В. Краткое наставление о важнейших хирургических операциях/Я.В. Виллис. - Спб, 1806. - с.97-98.
6. Вильга Г.И. Огнестрельные ранения челюстей и их лечение/Г.И. Вильга//Труды XIV съезда

русских хирургов, Москва, 1927.-с.306-315.

7. Войно-Ясенецкий В.Ф. Очерки гнойной хирургии/В.Ф. Войно-Ясенецкий.-Л., 1936.-438с.

8. Губин М.А. Очерки истории челюстно-лицевой хирургии в России / М.А. Губин, М.В. Иванов. - Воронеж, 1999. – с.15.

9. Гусынин В.А. Пластика лица (приготовой области)/В.А. Гусынин.-Казань, 1937.-215с.

10. Данюшевская В.И. Развитие челюстно-лицевой хирургии в СССР: Дис...канд. мед. наук/В.И. Данюшевская.-Москва,1963.-с.89.

11. Замятин А.М. К вопросу о распределении на фронте в текущую кампанию врачей-специалистов/А.М. Замятин//Военно-медицинский журнал. - 1916. - Т.245, №3.-с.58-63.

12. Зильберг Л.В. Злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника злокачественных опухолей/Л.В. Зильберг.-Харьков, 1930.-236с.

13. Иванов М.В. Организация и история развития челюстно-лицевой хирургии в России: автореф. дис...канд. мед. наук/М.В. Иванов,-Воронеж, 1999.-с.16.

14.Карташев З.И. Восстановительная хирургия. Замещение дефектов лица круглым стеблем/З.И. Карташев.-Ростов-на-Дону, 1935.-236с.

15. Лимберг А.А. Учебник хирургической стоматологии /А. А. Лимберг, П. П. Львов - Москва; Ленинград: Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1939. - 448 с.

16. Мельников Р.А. Клиника злокачественных опухолей верхней челюсти/Р.А. Мельников. - Л.: Медицина, 1971.-238с.

17. Новоселов Р.Д. Развитие способов закрепления отломков при переломах челюстей в России и СССР: Дис...д-ра мед. наук/Р.Д. Новоселов.-Калинин, 1955.-с.115-126.

18. Опокин А.А. Повреждения и заболевания слюнных желез/А.А. Опокин//Железно-дорожная медицина, 1934.-с.290-297.

19. Петров Н.Н. Злокачественные опухоли/Н.Н. Петров.-Ленинград, 1932. - 473с.

20. Петров Н.Н. Злокачественные опухоли/Н.Н. Петров, С.А. Холдина.-М: Медгиз, 1947-1962.-тт.1-3.

21. У истоков отечественной челюстно-лицевой хирургии/ М.А. Губин, Е.В. Кравчук, А.П. Будаев, А.Л. Громов, Е.Н. Корчагина// Оренбургский медицинский вестник. – 2016. – Т. I, №3(15). – с. 8-12.

22. Эпштейн А.А. Рак языка/А.А. Эпштейн.- Ленинград: Биомедгиз, 1935. - 264с.